

O'zbekiston Milliy axborot agentligi
O'zA Ilm-fan bo'limi

Elektron jurnal
2024-yil avgust soni №8 (58)

Toshkent-2024

O‘ZBEKISTON MILLIY AXBOROT AGENTLIGI – O‘ZA ILM-FAN BO‘LIMI (ELEKTRON JURNAL)

Ilmiy nashr
2024-yil avgust oyi soni №8 (58)

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi OAK Rayosatining 2019-yil 28-martdagi 263/7.1 va 263/7.4-son qaroriga binoan tashkil etilgan.

Elektron jurnalga kelgan maqolalarga javob qaytarilmaydi, jurnalda e‘lon qilingan maqolalardan olingan parchalar O‘ZA Ilm-fan bo‘limi (elektron jurnal)dan olindi, deb ko‘rsatilishi shart.

Elektron jurnalga bir yarim oraliqdagi materiallar “Microcoft Word” redaktori, “Times New Roman” shriftida elektron versiya shaklida qabul qilinadi.

Tahrir kengashi

A.Ko‘chimov
A.Asqarov
D.Yu.Yusupova
A.X.Saidov
T.O‘.Aripova
Q.R.Allaev
S.M.Turobjonov
Sh.T.Qudratxo‘ja
N.A.Husanov
N.K.Achilov
G.A.Mardonova

Q.Sh.Omonov
A.S.Sagdullaev
S.S.G‘ulomov
F.G.Nazirov
R.D.Kurbanov
M.H.Rustamboev
N.M.Mahmudov
I.S.Saifnazarov
N.X.Oblomurodov
N.N.G‘afforov

Manzilimiz: Toshkent sh., 100000, Buyuk Turon ko‘chasi 42-uy
Tel: (+99871) 233-09-21; (+99899) 833-62-71

Falsafa

MEDIA AXBOROT ERKINLIGINI TAMINLASHNING MEXANIZMI VA KAFOLATLARI

Jonibek Ashirkulovich TANIQULOV

Dotsent

Falsafa fanlari bo'yicha (PhD) falsafa doktori

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali

Urgut, O'zbekiston

e-mail: jtaniqulov140@gmail.com

Annotatsiya

Maqolada axborot erkinligini kafolatlovchi meyoriy-huquqiy hujjatlar. axborot erkinligi kafolatlari falsafiy jihatdan tahlil qilingan.

Tayanch so'zlar: axborot erkinligi, media, mexanizm, prinsiplar, ommaviy axborot vositalari, qonunlar va tartiblar, telekanallar, veb-saytlar.

МЕХАНИЗМ И ГАРАНТИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВОБОДЫ МЕДИА ИНФОРМАЦИИ

Джонибек Аширкулович ТАНИКУЛОВ

Доцент

Доктор философии (PhD) по философским наукам

Ургутский филиал Самаркандского

государственного университета имени Шарофа Рашидова

Ургут, Узбекистан

e-mail: jtaniqulov140@gmail.com

Аннотация

В статье с философской точки зрения анализируются нормативно-правовые акты, гарантирующие свободу информации, гарантии свободы информации.

Ключевые слова: свобода информации, медиа, механизм, принципы, средства массовой информации, законы и процедуры, телеканалы, веб-сайты.

Axborot erkinligi – O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 33-moddasiga muvofiq, har kim o'zi istagan axborotni izlash, olish va tarqatish huquqiga ega. "Axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy Qonunining 4-moddasiga asosan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga muvofiq har kim axborotni moneleksiz izlash, olish, tekshirish, tarqatish, undan foydalanish va uni saqlash huquqiga ega.

Axborot olish faqat qonunga muvofiq hamda inson huquq va erkinliklari, konstitutsiyaviy tuzum asoslari, jamiyatning axloqiy qadriyatlari, mamlakatning ma'naviy, madaniy va ilmiy salohiyatini muhofaza qilish, xavfsizligini ta'minlash maqsadida cheklanishi mumkin [5]. O'zbekistonda jamoatchilik bilan aloqalar, xalq bilan muloqot muhim ijtimoiy institutga aylanmoqda. Jamoatchilik fikri – fuqarolik jamiyatini o'zida aks ettiradigan bamisoli bir ko'zgu ekanligi hayotda o'z isbotini topmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2017-yil 27-iyun – Matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan soha xodimlariga yo'llagan tabrigida ta'kidlanganidek, “Xalq bilan muloqot, odamlarning orzu-intilishlari, dardu tashvishlari bilan yashash davlat siyosati darajasiga ko'tarilayotgan bugungi kunda har bir ommaviy axborot vositasi chinakam muloqot maydonchasiga, erkin fikr minbariga aylangan taqdirdagina biz o'z oldimizga qo'ygan maqsadlarga erisha olamiz [2].

Darhaqiqat, jamiyatda, uning zamonaviy boshqaruv tizimida oshkoralikni ta'minlash, jamoatchilik bilan aloqalarni takomillashtirishda jurnalistlarning ana shu sa'y-harakatlari jamiyat boshqaruvi tizimida o'z samarasini ko'rsatishi shubhasiz. Oshkoralik asosan matbuot erkinligi bilan chambarchas bog'liq ekan, mamlakatimizda bu borada ham qonun ustuvorligi ko'zga yaqqol tashlanadi. Ya'ni, O'zbekiston Respublikasining «Ommaviy axborot vositalari to'g'risida»gi qonuni (yangi tahriri) 5-moddasi «Ommaviy axborot vositalari erkinligi» deb nomlangan bo'lib, uning ikkinchi bandi quyidagicha: «Har kim, agar qonunda boshqacha qoida nazarda tutilmagan bo'lsa, ommaviy axborot vositalarida chiqish, o'z fikri va e'tiqodini oshkora bayon etish huquqiga egadir» [1].

Dunyo mamlakatlarida aholining axborotga bo'lgan huquqlari qanchalik ta'minlanganini nazorat qilish vazifasi BMT Bosh Assambleyasi tomonidan UNESCO zimmasiga yuklangan. Shuning uchun 28-sentyabr – Axborotdan erkin foydalanish xalqaro kuni dastavval YuNESKOning 2015-yildagi rezolyusiyasi asosida e'lon qilingan bo'lsa, 2019-yilda BMT Bosh Assambleyasi uni xalqaro sanalar taqvimiga kiritgan. BMTning 2030-yilgacha mo'ljallangan Barqaror taraqqiyot maqsadlari tamoyillaridan kelib chiqqan holda, UNISEF keng jamoatchilikning axborotdan erkin foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishi muhimligiga alohida e'tibor qaratmoqda. Zero, axborot erkinligi – demokratiyaning hal qiluvchi tayanchlaridan biridir. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 19-moddasiga muvofiq, “Har bir inson e'tiqod erkinligi va uni erkin ifoda qilish huquqiga ega; bu huquq hech bir to'siqsiz o'z e'tiqodiga amal qilish erkinligini hamda axborot va g'oyalarni har qanday vosita bilan, davlat chegaralaridan qat'i nazar, izlash, olish va tarqatish erkinligini o'z ichiga oladi”. Axborot erkinligi – insonning asosiy huquqi hisoblanadi. U erkinlikning Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'z himoyasiga olgan barcha turlari uchun mezon sanaladi. Ommaviy axborot vositalarining tinchlik va xalqaro hamjihatlikni mustahkamlash, inson huquqlarini rivojlantirish va irqchilik hamda aparteid va urushga g'ijgijlashga qarshi kurashdagi hissasiga oid asosiy prinsiplar to'g'risidagi deklaratsiyaning 2-moddasida qayd etilganidek, “inson huquqlari va asosiy erkinliklarining tarkibiy qismi sifatida e'tirof etiladigan fikr, uni ifodalash va axborot erkinligini amalga oshirish tinchlik va xalqaro hamjihatlikni mustahkamlashning muhim omilidir” [6].

Shu ma'noda, yuqoridagi natijalarni keyingi yillarda so'z erkinligi, jamoatchilik nazoratining asosiy manbasi bo'lgan ommaviy axborot vositalari hamda davlat organlari

faoliyatining ochiqligi va oshkoraligini ta'minlash, shuningdek, jurnalist kasbining nufuzi va mavqeini mustahkamlash borasida amalga oshirilgan islohotlar misolida tahlil qilib, xulosalar chiqarsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Avvalo, so'z va matbuot erkinligi, ochiqlik siyosatiga davlat rahbari Shavkat Mirziyoyevning siyosiy irodasi tufayli asos yaratildi. 2016-yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti etib saylangan Shavkat Mirziyoyev mamlakat taraqqiyotini yangi bosqichga ko'tarishning muhim sharti sifatida axborot sohasini tubdan isloh qilish va rivojlantirish masalasini eng ustuvor vazifa sifatida belgilab berdi. Respublikamizda keyingi besh yilda fuqarolarning axborot olishi, so'z erkinligi va ommaviy axborot vositalarining samarali faoliyatini ta'minlashning huquqiy asoslarini mustahkamlash, shuningdek, davlat va jamiyat o'rtasida ochiq va shaffof muloqotni yo'lga qo'yish uchun 20 dan ortiq qonun va me'yoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilindi [3; 23–25]. Davlatimiz rahbari o'z nutqlarida «Demokratik jarayonlarni chuqurlashtirish, aholining siyosiy faolligini oshirish, fuqarolarning mamlakatimiz siyosiy va ijtimoiy hayotidagi amaliy ishtiroki haqida so'z yuritar ekanmiz, albatta, axborot erkinligini ta'minlamasdan, ommaviy axborot vositalarini odamlar o'z fikr va g'oyalarini, sodir bo'layotgan voqealarga o'z munosabati va pozitsiyasini erkin ifoda etadigan minbarga aylantirmasdan turib, bu maqsadlarga erishib bo'lmashligini o'zimizga yaxshi tasavvur etamiz» deb, ommaviy axborot vositalarining jamiyatdagi tub mohiyatini bayon etib berdilar. Ommaviy axborot vositalari har doim jamiyat taraqqiyotining ko'zgusi, kishilarning ongi, dunyoqarashi, siyosiy saviyasining shakllanishida asosiy vositalardan biri bo'lib kelgan. O'tgan davrda barcha sohalar qatori OAV uchun ham serqirra rivojlanish davri bo'ldi. Istiqloлга erishganimizdan so'ng, birinchi navbatda sohaning huquqiy bazasiga e'tibor qaratildi va rivojlangan davlatlar tajribalarini o'rganish boshlandi. Mamlakatimizda so'z erkinligini ta'minlash, axborot va ommaviy kommunikatsiyalar sohasini boshqarish tizimini qayta tashkil qilish, ijtimoiy-siyosiy va sotsial-iqtisodiy rivojlanishning muammoli masalalarini hal etishda ommaviy axborot vositalarining rolini oshirish bo'yicha sezilarli ishlar amalga oshirildi. Shu bilan birga, sohadagi hozirgi holat tahlili media makonda yuzaga kelayotgan chaqiriqlarga tezkorlik bilan munosib javob qaytarilmayotganini ko'rsatib, mamlakatda amalga oshirilayotgan ulkan miqyosdagi islohotlar to'g'risidagi keng qamrovli ma'lumotlarni o'z vaqtida taqdim etish bo'yicha jamiyat ehtiyojlari axborot sohasidagi ishlarni sezilarli darajada oshirishni, davlat organlari va tashkilotlarining axborot xizmatlari, ommaviy axborot vositalarining faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqishni taqozo etmoqda. Ommaviy axborot vositalarining faoliyati uchun maksimal darajada qulay sharoitlar yaratish, davlat va jamiyat o'rtasida sifatli muloqotni yo'lga qo'yish, aholiga islohotlarning maqsadi, vazifalari va natijalari haqida tezkor, xolis va to'liq axborot yetkazish, davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari, mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyati shaffofligini oshirish, shuningdek, ularning jamoatchilik bilan o'zaro hamkorlik aloqalarini va axborot xizmatlari faoliyatining samaradorligini tubdan yaxshilash maqsadida:

– 2019-yil 1-oktabrdan e'tiboran shunday tartib o'rnatilsinki, unga muvofiq bolalar adabiyotlari, shuningdek, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun mo'ljallangan mahsulotlar chop etishga ixtisoslashgan nashriyotlar noshirlik faoliyatini amalga oshirishga litsenziya berganlik uchun davlat boji to'lashdan ozod qilinadi;

– davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari, mahalliy davlat hokimiyati organlarining

ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik va aholini xabardor qilish sohasidagi faoliyati qoniqsiz deb topilsin;

– quyidagilar davlat hokimiyati organlari, davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlari, respublika ahamiyatiga molik idora, muassasa hamda boshqa davlat va nodavlat tashkilotlarining (keyingi o‘rinlarda – davlat organlari va tashkilotlari) axborot xizmatlari, matbuot markazlari, jamoatchilik bilan aloqalar bo‘yicha xizmatlarining (keyingi o‘rinlarda – axborot xizmatlari) asosiy vazifalari etib belgilansin;

– davlat organlari va tashkilotlari faoliyati haqida ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar, davlat organlari va tashkilotlarining rasmiy veb-saytlari, shuningdek, boshqa axborot resurslari orqali, shu jumladan matbuot anjumanlari, brifinglar, mediaturlar tashkil etish yo‘li bilan aholiga muntazam, to‘liq va tezkor ravishda axborot taqdim etib borish;

– davlat organlari va tashkilotlarida mamlakatimizning ijtimoiy-siyosiy va sotsial-iqtisodiy taraqqiyoti jarayoni haqida axborot berish va yoritish bo‘yicha chora-tadbirlar ishlab chiqish va amalga oshirish;

– davlat organlari va tashkilotlarining ijobiy imijini shakllantirish va ilgari surish, ijtimoiy so‘rovlar o‘tkazish va boshqa shakllarda jamoatchilik fikrini o‘rganish;

– axborot siyosati sohasida zimmasiga yuklangan vazifalarni amalga oshirishda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi (keyingi o‘rinlarda – Agentlik) bilan samarali amaliy hamkorlikni yo‘lga qo‘yish;

– ommaviy axborot vositalari bilan samarali hamkorlik qilish, axborot xizmatlari bilan doimiy ishlovchi jurnalistlar va bloggerlar doirasida tezkor ma‘lumotlarni tarqatish, shuningdek, normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini muhokama qilishda keng aholi qatlamlarining ishtirokini ta‘minlash maqsadida ekspertlar guruhini shakllantirish;

– muntazam ravishda ommaviy axborot vositalarida davlat organlari va tashkilotlari rahbarlarining chiqishlarini tashkil etish;

– axborot makoni monitoringini olib borish va tahlil qilish, tanqidiy va keng muhokama qilinayotgan axborot xurujlariga tezkor munosabat bildirish, ommaviy axborot vositalari va Internet tarmog‘ida tegishli davlat organlari va tashkilotlari faoliyatiga aloqador axborotni tarqatish bo‘yicha ishlarni tashkil qilish;

– davlat organlari va tashkilotlari bilan birgalikda mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalari orqali tarqatish uchun xabar, ma‘lumot, sharh va boshqa axborot-tahliliy materiallar tayyorlash;

– davlat organlari va tashkilotlarining faoliyati to‘g‘risida jamoatchilik fikrini, milliy va xorijiy ommaviy axborot vositalarining pozitsiyasini o‘rganish, dolzarb takliflar ishlab chiqish va ular to‘g‘risida davlat organlari va tashkilotlari rahbariyatiga axborot berib borish;

– davlat organlari va tashkilotlari faoliyatini xorijiy ommaviy axborot vositalarida sifatli yoritish maqsadida vakolatli vazirliklar va idoralar orqali O‘zbekiston Respublikasining xorijdagi diplomatik vakolatxonalarini, shuningdek, xorijiy mamlakatlarning O‘zbekistondagi diplomatik vakolatxonalarini axborot materiallari (bosma mahsulotlar, foto-, audio-, videomateriallar va h.k.) bilan ta‘minlash [7].

Media axborot erkinligini ta‘minlash mexanizmlari, ommaviy axborot vositalarining, masalan, yangiliklar kanallari, radiostantsiyalar, telekanallar, veb-saytlar va boshqa

platformalarning, tartibi va boshqa qonunlar orqali amal qilishini ta'minlaydi. Bu mexanizmlar shuningdek davlat organlari, maxsus hisob-kitob va nazorat qilish tashkilotlari tomonidan ham muhofaza qilinadi.

Bu erkinlikni ta'minlashning muhim komponentlari quyidagilardir:

Qonunlar va tartiblar. Media sohasidagi qonunlar va tartiblar, yangiliklar, siyosat va erkinlik bilan bog'liq barcha masalalarni qanday ta'minlash kerakligini aniqlaydi. Ular media xodimlari, jurnalistlar va boshqalar uchun erkinlik, maslahat va ruxsatlarni belgilaydi.

Demokratik muhit. Erkin media faoliyati uchun demokratik muhit muhimdir. Bu muhitda media vositalari va xodimlari o'zlarini ruxsat qilingan ma'lumotlarni ommaga yetkazishda o'zlariga yo'l qo'ymaydigan qonunlardan foydalanishlari mumkin.

Hisob-kitob va nazorat. Media xodimlari va tashkilotlari uchun hisob-kitob va nazorat jarayonlari muhimdir. Bunday tadbirlar media organlarining adolatli va maslahatli yangiliklarni ta'minlashi uchun zarur bo'lgan ishlariga xizmat qiladi.

Transparency. Ommaviy axborot vositalari va ularning xodimlari ommaviy axborotning ishonchini oshirish uchun ommaviy axborot organlari va xodimlari faoliyatlari haqida ochiq va aniq ma'lumotlar taqdim etishi lozim. Bu, to'g'ridan-to'g'ri munosabatlarni ta'minlash va media organlarining ishonchini oshirish uchun muhimdir.

Media pluralizmi. Ommaviy axborotning ko'p tomonlama olishi va turli mazkuratlarni e'tibor bilan qabul qilish imkoniyatini beradi. Bu pluralizm, ommaviy axborot sohasidagi turli fikrlarni, ko'rsatgichlarni va qarashlarni bildirishga imkoniyat beradi.

Jurnalistik etikasi. Ommaviy axborot vositalari jurnalistik etikasiga rioya qilishi zarur. Jurnalistik etika qonunlar va qoidalar bilan birga, media xodimlarining maslahatli, obro'li va adolatli yangiliklarni ta'minlashi uchun muhimdir.

Bu mexanizmlar media axborot erkinligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi va ommaviy axborot vositalarining adolatliligini va erkinligini oshirish uchun asosiy hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida ommaviy axborot vositalari huquqiy bazasini yaratilishida Respublikamiz Konstitutsiyasiga asosiy manba sifatida tayanildi. Konstitutsiyamizning 81-moddasida «Ommaviy axborot vositalari erkindir va qonunga muvofiq ish jlib boradilar» deb belgilab qo'yilgani ommaviy axborot vositalarining mutlaq qonuniy erkinligining kafolati hisoblanadi.

Ushbu qoidaga muvofiq O'zbekiston Respublikasi «Ommaviy axborot vositalari to'g'risida»gi Qonunining 7-moddasida «O'zbekiston Respublikasida ommaviy axborot vositalarini senzura qilishga yo'l qo'yilmaydi. E'lon qilinayotgan xabar va materiallar oldindan kelishib olinishini, shuningdek ularning matni o'zgartirilishini yoki butunlay nashrdan olib qolinishini (efirga berilmasligini) talab qilishga hech kimning haqqi yo'q» deb ko'rsatib qo'yildi. 1991-yilda O'zbekistonda 395 ta ommaviy axborot vositasi faoliyat olib borgan. Mustaqillik yillarida yaratilgan keng sharoitlar tufayli ommaviy axborot vositalarimizning soni bugungi kunda 1461 tani (01.06.2016-yil holatiga) tashkil etadi. Bular: 686 ta gazeta, 300 ta jurnal va 96 ta TV va radiolar va boshqalardir. Bugun respublikada nodavlat OAV tez rivojlanmoqda. Telekanal, radiokanallardan tashqari veb-saytlar ham OAV sifatida ro'yxatdan o'tkazilmoqda. 2016-yil 1-iyun holatiga ko'ra 359 ta veb-sayt OAV sifatida ro'yxatdan o'tkazildi. Tele va radio kanallar hamda veb-saytlarning 85 foizi nodavlat ommaviy axborot vositasidir.

Davlatga qarashli va nodavlat elektron OAV

Hozirda mavjud nodavlat OAV jami bosma OAVning 62,7 foizini tashkil etadi.

Davlatga qarashli va davlatga qarashli bo'lmagan jami ommaviy axborot vositalari

Ommaviy axborot vositalari O'zbekistonda yashayotgan millatlarning 7 ta tilida va siyosiy-ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy, sport kabi 20 dan ortiq ixtisosliklarda faoliyat olib boradi. Bunday salmoqli o'zgarishlar sohada qonunchilik mexanizmini yanada takomillashtirish, ularning erkin faoliyat yuritishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratish lozimligini taqozo

etmoqda. 2010- yil 12-noyabrdagi Oliy Majlis palatalarining navbatdagi qo‘shma yig‘ilishida Prezidentimiz «Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi»da yana axborot sohasiga alohida to‘xtalib o‘tganlari diqqatga sazovordir [4].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2007 йил 15 январь ЎРҚ-78-сон Қонуни. WWW. Lex.uz
2. Mirziyoyev Sh.M. Matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlariga. www.uza.uz 2017-yil 27-iyun.
3. Xodjayev A. 2021. Axborot olish va so‘z erkinligini ta’minlash mamlakat taraqqiyotining eng muhim shartidir /Uzbekistan Anti-Corruption Digest, 2021. – №. 1. – P. 23-25.
4. Одилқориев Х. Ҳокимиятлар тақсимланиши назарияси ва Ўзбекистон давлат органлари тизимининг такомиллашуви //Ўзбекистон Республикаси – мустақил давлат. – Тошкент: Адолат, 1995. – 132 б.
5. Ўзбекистон юридик энциклопедияси / Нашр учун масъул Р.А.Муҳитдинов ва бошқ.; масъул муҳаррир Н.Тойчиев. – Тошкент: Адолат, 2009. – 704 б.
6. <http://insonhuquqlari.uz/oz/news/m8761>
7. <https://lex.uz/docs/-4390513>

O‘zbekiston
Milliy axborot
agentligi

